

LALMIKOR MINTAQUALARNING TUPROQ TAVSIFI VA POLIZ MAXSULOTLARINI YETISHTIRISH

Laziz Xudoyberdiyevich Gulomov

Qarshi muhandislik - Iqtisodiyot instituti tayanch doktorant

laziz120984@gmail.com

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada respublikamizning tog‘li va tog‘ oldi mintaqalarida tarqalgan tuproqlar, tuproq unumdorligini oshirish, ularning tabiiy namlikni to‘plashi, tabiiy namlikdan o‘simliklarning foydalanishi haqida qisqacha ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tuproq unumdorlik, namlik, eroziya, hosildorlik fizik xossa, sug‘orish, o‘g‘itlash, o‘simlik, rivojlanish.

ABSTRACT: This article provides brief information about the soils distributed in the mountainous and sub-mountainous regions of our republic, increasing soil fertility, their natural moisture accumulation, and the use of natural moisture by plants.

Keywords: soil fertility, moisture, erosion, productivity, physical properties, irrigation, fertilization, vegetation, development.

KIRISH

Qashqadaryo viloyatining qulay tuproq-iqlim sharoiti poliz ekinlaridan mo‘l hosil yetishtirish imkoniyatini beradi. Ob-havoning issiq kunlari ko‘pligi qovun, bodring, qovoq va tarvuzni erta ekib (qisman plyonka ostiga) erta hosil yetishtirish imkoniyatini beradi. Tuproqning umumiy fizikaviy xossalari qishloq xo‘jaligida ekinlardan yuqori hosil olishda yer haydash, sug‘orish, o‘g‘it solish jarayonlarida katta ahamiyatga ega.

Tuproq fizik xossalarini o‘rganish, tuproqning qattiq fazasining solishtirma og‘irligi, tuproqning hajm og‘irligi, tuproqning g‘ovakligiga tuproq eroziyasiga ta‘sir ko‘rsatadi. Shu soha mutaxassislarining olib borgan ilmiy ishlari shuni ko‘rsatadiki, tuproqning umumiy fizik xossalari eroziya tufayli tuproqning zichligiga va g‘ovakligini pasayishiga olib keladi.

O‘simliklarning yaxshi o‘sishi va rivojlanishi uchun o‘rtacha mexanik tarkibdagi g‘ovaklik yuqori haydalma qatlamlarda 50 % dan yuqori bo‘lishi ko‘rsatilgan. Eroziyaga o‘rtacha uchragan to‘q tusli bo‘z tuproqlarda esa g‘ovaklik

pasayganligi tufayli havodan yog‘gan yog‘in-sochinlarni singishi biroz yomonlashadi bu o‘simlikni o‘shiga va rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

To‘q tusli bo‘z tuproqlar zonasida o‘rtasida o‘rtacha yillik yog‘in-sochin miqdori 500 mm ni tashkil etadi. Buning 80 % qish va bahor oylariga to‘g‘ri keladi. Shuning uchun xam aprel oyida tuproq qatlami chuqur namiqib, eng ko‘p nam to‘planadi. Poliz ekinlari pishib yetilishi uchun bahorda tuproqda to‘plangan aktiv namning qariyb yarmi sarflanadi. Kuzatishlarga qaraganda tuproq qatlamlaridagi namning bug‘lanib sarf bo‘lishi o‘rimdan keyin kech kuzgacha davom etadi.

TADQIQOT NATIJALARI

Poliz ekinlarini yetishtirish uchun tuproqqa sifatli ishlov berish va uni ekishga tayyorlashni ta‘minlaydigan energiya va resurstejamkor mashina ishlab chiqishdan iborat.

Tajribaga ko‘ra, tog‘ yonbag‘ir ko‘ndalangiga haydalganda tuproqda nam ko‘proq to‘planib, poliz ekinlarning hosildorligi birmuncha oshadi. Lalmikor zonada tuproq namligini oshirishning hamda saqlashning yana muhim bir agrotexnik tadbiri ekin maydonlari begona o‘tlardan tozalanishi va tuproq yuzasi doimo yumshoq, (g‘ovak) holatda saqlanishidir. Xullas, to‘q tusli bo‘z tuproqlarda yillik yog‘in-sochin suvlarini tuproqqa to‘liq singishini ta‘minlovchi sharoit vujudga keltirilsa, jamg‘arilgan suvlarning bekorga sarflanishi bartaraf etilsa, tuproq tabiiy nomi bilan yuqori hosil olish mumkin.

To‘q tusli bo‘z tuproqlarning ustki (30 sm li) qatlamidagi aktiv nam miqdori iyul oyigacha yetadi. Keyinchalik kamayib, yog‘ingarchilik davri boshlanganga qadar o‘simlik o‘zlashtira olmaydigan darajaga tushib qoladi. Shuni aytish kerakki, qish xar qancha sernam bo‘lmasin, agar bahorda yog‘ingarchilik kam bo‘lsa, buning ustiga shamolli kunlar tez-tez bo‘lib tursa, bu xol albatta yaylovdagi o‘tlar mahsuldorligiga, ayniqsa boshqoli don ekinlarining hosildorligi mart-aprel oylaridagi yog‘in-sochin miqdoriga bog‘liq bo‘ladi. Aprel oyida tuproq chuqurroq namlansa, tuproqning namlik darajasi yuqori bo‘lsa dalada boshqoli don ekinlarining hosildorligi mo‘l bo‘ladi.

Tuproqning g‘ovakligi muhim morfologik belgi bo‘lib xizmat qiladi. U tuproqda yashayotgan butun tirik mavjudotni havo, oziq-ovqat va suv bilan ta‘minlaydi. Shuningdek tuproqda qanchalik bo‘lakchalar ko‘p bo‘lsa, ular shunchalik g‘ovak joylashadi va aksincha, strukturasis tuproqlarda esa mexanik elementlar, qanday shaklda joylashishiga qaramay ular zich bo‘ladi va natijada umumiy g‘ovaklik keskin pasayadi. Odatda chirindiga boy, strukturali tuproqlar eng katta g‘ovaklikka ega bo‘ladi.

Bunday tuproqning ustki qismida umumiy g'ovaklik 60 -70% ni tashkil etishi mumkin. Bu birinchidan, tuproqda katta g'ovakliklar har xil hasharot va hayvonlarning inlari, ildizlar qoldirgan bo'shliqlar hisobiga bo'lsa, ikkinchidan, tuproqning xar xil katta-kichiklikdagi bo'lakchalarning g'ovak joylashishi hisobiga bo'ladi. G'ovaklik pastki qatlamlarda kamayib boradi.

Ma'lumotlarga ko'ra, sug'orilmaydigan tuproqlarning haydalma qatlamida g'ovaklik 50-55 % bo'lsa qoniqarli hisoblanadi, agregatlarning g'ovakligi esa 40-45 % ni tashkil etadi. Bu jihatdan qaraganda, O'rta Osiyodagi hamma sug'oriladigan tuproqlarda agregatlarning g'ovakligi qoniqarli emas, chunki bu ko'rsatkich 30-40% ga yetmaydi. Umumiy g'ovaklik 60 % bo'ladigan to'q tusli bo'z tuproqlar haydalma qatlamnigina madaniy xolga kelgan tuproqlar qatoriga kiritish mumkin.

To'q tusli bo'z tuproqlarda kapillyar suv yig'iladigan g'ovaklar juda ko'p bo'lib, 10-30 % o'rtasida o'zgarib turadi. Tuproqning g'ovakligi uning muhim xususiyatlaridan biridir. G'ovaklarning mavjudligi aeratsiya (havo almashinish) va suv harakatiga ijobiy ta'sir etadi. O'ylamasdan qilingan xar bir agrotexnik tadbir yoki insoniyatning dehqonchilik faoliyati tuproq strukturasi buzilishiga olib keladi. Masalan, sernam yoki nami qochib, tobidan o'tib ketgan tuproqni shudgorlash, haydalgan yerni tez-tez mola qilish, yetilmagan yerni boronalash va boshqalar. Ayniqsa, bu o'rinda nishab (qiya) yerlarni haydash texnikasini buzish mavjud strukturani buzishgagina emas, balki tuproq unumdor qismining batamom yo'qolishiga ham olib keladi. Ma'lumki nishablikni asosiy shudgor qilish qiyalik bo'yiga emas, balki unga ko'ndalang yo'nalishda o'tkaziladi. Katta qiyalikdagi maydonlarni haydash (shudgorlash) umuman man etiladi.

O'simlik ehtiyojiga qarab agregat yuzasida mavjud bo'lgan oziq elementlarini oladi. Keyinchalik ildizlari bilan agregat ichidagi yangi oziq boyliklariga yetib boradi, darhaqiqat tuproq agregati suv-oziq moddasining bekorga sarflanishiga to'sqinlik qiluvchi katta qalqondir. Strukturali tuproqlar ishlov berish vaqtida ishlov asboblariga kam qarshilik ko'rsatadi, ularda plastiklik, yopishqoqlik xamda qattqlik kabi fizik-mexanik ko'rsatkichlar past darajada ifodalanadi, bularning hammasi o'z navbatida tuproqqa sifatli ishlov berishga sabab bo'ladi va tuproq unumdorligining oshishiga olib keladi.

XULOSA

Bugungi kunda tuproq qatlami yemirilib, kamayib tobora jadallik bilan tanazzulga yuz tutmoqda. Tuproq unumdorligini oshirishning zamonaviy usullarini ishlab chiqish, qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligini oshirish, yerdan unumli foydalanish yaqin kelajakda dehqonchilikning asosiy vazifasi bo'lib qolishi lozim. Respublikamiz qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida mehnat va energiya sarfini

kamaytirish, resurslarni tejash, qishloq xo‘jalik ekinlarini ilg‘or texnologiyalar asosida yetishtirish va yuqori unumli qishloq xo‘jalik mashinalarini ishlab chiqish yuzasidan keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilib, jumladan dalalarni ekishga tayyorlashda kam energiya sarflab, barcha texnologik jarayonlarni sifatli bajarilishini ta‘minlaydigan texnika vositalarini ishlab chiqishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. F.M.Mamatov QISHLOQ XO‘JALIK MASHINALARI "Voris-Nashriyot" 2014 yil.
2. Patent RF 205451. Pochvo obrabatyvayushchee orudie dlya bakchevodstva / Aldoshin N.V., Mamatov F.M., Alekseevich L.N., Ismailov I.I., Gulomov L.Kh. // Official newsletter. - 2021.
3. Sb. Xoliqulov, P. Uzoqov, I.Boboxo‘jayev TUPROQSHUNOSLIK Toshkent - 2011